

УДК.631.531:153+635.126

**ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЗДЕЛЫВАНИЕ
ЗИМНИХ КУЛЬТУР**

*Пардаев Бурхан Ахмедович.,
докторант каф.экологии и безопасности
жизнедеятельности СамГУ им. Ш.Рашидова*

FOOD SECURITY AND CULTIVATION OF WINTER CROPS

*Pardayev Burkhan Akhmedovich,
doctoral student at the Department of
Ecology and Life Safety, Sh. Rashidov Samarkand State University*

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI VA QISHKI EKINLARNI YETISHTIRISH

*Pardayev Burxon Ahmedovich,
Sh. Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti
ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasi doktoranti*

Аннотация. В статье обоснована возможность выращивания семян столовой свеклы в условиях орошаемых земель Самаркандской области безвысадочным способом, который по мнению авторов с экономической точки зрения наиболее выгодный по сравнению с традиционным-высадочным способом, что примерно в 2,0-2,5 раза повышает урожайность семян и столько же раз сокращая затраты труда и средств на их производство.

Ключевые слова: потребность населения, осенне-зимний, зимний и ранневесенний период, безвысадочная культура, рост, развитие зимой, урожай семян и затраты;

Abstract. The article justifies the possibility of growing table beet seeds in the conditions of irrigated lands of the Samarkand region in a hopeless way, which, according to the authors, is most profitable from an economic point of view compared to the traditional planting method, which increases the yield of seeds by about 2.0-2.5 times and reduces labor costs and funds for their production.

Key words: population demand, autumn-winter, winter and early spring period, sedentary culture, growth, development in winter, seed harvest and costs;

Annotatsiya. Maqolada Samarqand viloyatining sug'oriladigan yerlarida boshqosiz usulda stol lavlagi urug'ini yetishtirish imkoniyati asoslab berilgan. Mualliflarning fikricha, bu usul an'anaviy ko'chat usuliga nisbatan iqtisodiy jihatdan ancha foydali bo'lib, urug' hosildorligini taxminan 2,0-2,5 baravarga oshiradi va shuncha miqdorda mehnat hamda mablag' sarfini kamaytiradi.

Kalit so'zlar: aholi ehtiyoji, kuz-qish, qish va erta bahor davri, ko'chatsiz ekin, o'sish, qishda rivojlanish, urug' hosili va xarajatlar.

Введение. Известно, что демографический рост населения в Узбекистане неминуемо ставит в необходимость всемерного обеспечения людей круглый год продуктами питания и обеспечение промышленности сырьём за счет возделывания целого ряда зимующих культур с переходом к многоурожайной системе в орошаемом земледелии [1, с.2-3].

В условиях продолжающегося прироста населения мира срочно требуется гораздо больше усилий и инноваций для того, чтобы неистощительным образом повысить производительность сельского хозяйства. В этом смысле стремление к продовольственной безопасности — непрерывный процесс и для её достижения происходит смена приоритетов развития, а также механизмов реализации аграрной политики [10, с. 22-31; 14, с.26-28].

Следует подчеркнуть, что хотя потребность населения в продуктах питания из года в год у нас увеличивается, но на душу населения их ассортимент остаётся крайне низкой, что неминуемо требует резкого увеличения валового сбора, на основе обеспечения высококачественными семенами сортов отечественной селекции, применения научно-обоснованных и экономически выгодных технологических приёмов [2, с.3-7; 6, с.27-82;7, с.47-76].

Заметим, что в наших условиях продолжительность безморозного периода находится в пределах 150-160 дней на севере и 280-290 дней на южной части территорий и надо сказать продолжительность солнечного сияния света не только весной и летом, но и в осеннее – зимний, зимний и ранневесенний периоды года позволяют выращивать многие зимующие культуры в системе зимнего растениеводства [3,с.42-75;13,с.27-43].

Следовательно, при посеве зимующих культур необходимо учитывать то, что осенне-зимний и ранневесенний период вегетации сопряжено с

экстремальными условиями, при которых постепенно ощущается недостаток космических факторов и растения попадают в суровые условия выращивания в период аномальных явлений климата [8, с.28-29;11, с.2-12].

Заметим, что условия у нас вполне пригодны для выращивания семян двулетников наиболее выгодным-зимним выращиванием, при котором исключается много трудоёмких процессов и резко повышается её урожайность. Однако весьма скудные исследования, проведенные в этой области, также не обоснованность до сих пор технологии её выращивания и отсутствие чётких рекомендаций препятствуют массовому применению данного приёма в условиях производства [4, с.29-211; 5, с.217-219].

Таким образом, биологические особенности и технологические приемы корнеплодных культур применительно к почвенно-климатическим условиям региона при возделывании их в осенне-зимний, зимний и ранневесенний периоды года изучены в недостаточной степени, так же предстоит дать ответы относительно зимостойки их к зимним условиям, влиянию экологических факторов на рост, развитие и урожайность этих культур [15, с.17].

Материалы и методы. В этой связи, мы поставили перед собой задачу-изучить возможность выращивания семян столовой свёклы в осенне-зимний, зимний и весенний периоды вегетации с целью получения их урожая в начале летнего периода. Опыты ставились в течение 2016-2018 гг. в условиях опытно-экспериментальной станции НИИОБКиК со сроками посева: 15 августа, 1 сентября и 15 сентября и нормами высева семян из расчёта 8, 10 и 12 кг/га в 4-ёх кратной повторности с расположением делянок в два яруса.

Почвы опытного поля лугово-сероземного типа со средним механическим составом при содержании в пахотном горизонте гумуса 0, 87-1, 05%, валового азота 0, 074-0,113%, подвижных форм фосфора 24,7-37,2, а обменного калия 148-215 мг/кг почвы. В опытах отмечали фазы роста и развития семенной свёклы и в исследованиях, связанных с растительными, почвенными и другими образцами применяли апробированные методики и методы исследований [9, с.174-210; 12, с. 17-33].

В посевах использовали кондиционные и рекомендованные к посеву семена сорта отечественно селекции, для которых применяли обычную технологию, принятую для данной зоны. Погодные условия, в годы проведения исследований, были в основном, благоприятными для роста, развития, зимовки, а также формирования высококачественных урожаев семян растений.

Так, посев семян был осуществлён с междурядьями 70 см двустрочно при помощи сеялки СОН-2,8 на глубину 3,5-4,0 см на хорошо подготовленном почве. Перед этим 70% фосфорно-калийных удобрений вносили под вспашку, остальные дозы и нормы азотных вносили весной в междурядья растений. С обозначением рядков провели первую обработку междурядий на глубину 6-8 см, а вторую на 10-12 см с помощью культиватора и столько раз (при норме 600-650 м³/га) поливали.

С ранней весны (начало марта) с обработкой вносили удобрения, затем давали три полива при норме 700-750 м³/га и столько же рыхления междурядий на глубину 12-14 см. В период вегетации пропалывали сорняков, проводили меры борьбы против вредителей и болезней. К уборке семян приступили при побурении 40-45% клубочков с помощью комбайна «Класс-Доминатор», затем валки высушивали на току и после обмолота семена очистили на ОСГ-0,5 с доведением их до установленных ГОСТом кондиций.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что при выращивании столовой свёклы важным показателем является получение с осени хорошо развитое растение перед уходом в зиму и сроки сева и нормы высева хотя не влияет в этот период, а также весной на начало весеннего отрастания растений, но в дальнейшем их масса, а в последствии и урожай семян будут подвержены их влиянию. Заметим, что сохранность растений составляла в опытах в среднем по вариантам 82,1-85,7%, но состояние растений в зимний период обуславливается прежде всего, длительностью вегетации от посева до становления периода пониженных температур.

Однако рост и накопление массы листьев зависит от массы корня, что по вариантам в опытах составляло 32,7-41,0 грамма, а количество листьев изменялось в пределах 11,2-14,7 штук на одном растении и надо подчеркнуть, что эти показатели в дальнейшем и особенно перед уборкой семенников произрастало значительно больше, т.е. составило к примеру в начале мая 48,8-59,7 г, в июле 129-180 г, а наземной массы соответственно 102,6-145,1 и 301,2-40,9 г в среднем.

В опытах довольно интересные данные получены нами относительно формирования урожая и качество семян в зависимости от различных сроков посева и нормы высева. Так, при выращивании семян столовой свёклы в зимних условиях отмечено равномерное и дружное созревание семян, а вегетационный период по сравнению с обычным, двухгодичным способом вегетации

сокращается на 7-9 дней. Установлено, что свёкла столовая при выращивании в зимний период образуются компактные кусты с преобладанием первого порядка, тогда как тогда как при двулетней вегетации (контроль) корнеплодов образует более 72,0-76,3% стеблей второго и третьего порядка и. т. д.

Следовательно, как сроки сева так и нормы высева семян в значительной степени проявляются не только на морфологических признаках растений, но и на продуктивности зеленой массы, урожайности их семян, которые оказывали заметное влияние в опытах. Если при посеве свеклы столовой 15 августа урожай семян составил в пределах 2,38 т/га, при 1 сентября 2,65 т/га, а при посеве 15 сентября 2,21 т/га площади. Самый высокий урожай был получен при норме высева семян из расчета 10 кг/га – 2,51 т/га, а при нормах высева 8 и 12 кг/га площади получен урожай семян соответственно 2,21 и 2,37 т/га. Надо отметить, что такая же закономерность отмечена и по массе 1000 штук и всхожести семян.

Следует отметить, что в опытах как сроки посева так и нормы высева семян повлияли не только на урожайность семян столовой свеклы, но и на их семенную продуктивность. Так, при указанных сроках посева масса 1000 штук семян была в пределах 18,0-19,1 грамма, лабораторная всхожесть от 88,6 до 92,0%, а полевая всхожесть в пределах 74,3-79,8% к исходному.

Заключение. Таким образом, исследования, проведенные нами в условиях Зарафшанского оазиса позволяют сделать следующие основные выводы.

1. Зимнее выращивание семян столовой свеклы в условиях Самаркандской области вполне возможно и при этом необходимо учитывать почвенно-климатические ресурсы, биологические особенности культуры и оптимальные сроки посева и нормы высева семян.

2. Оптимальным сроком посева семян столовой свеклы сорта Диёр следует считать 1-сентября и нормой высева из расчёта 10 кг/га, при которых получены наиболее высокие урожаи соответственно 2,65 т/га и 2,51 т/га с хорошим посевным их качеством.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № ПФ- 5853 "Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики на период 2021-2030 годов."
2. Адилов М.М.,Зуев В.И. Рекомендации по выращиванию корнеплодов столовой свёклы.-Ташкент ,МСВХРУз, 2009, 18 с.

3. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А., Г. Закиров С. З. Агроклиматические условия сельского хозяйства Узбекистана Ташкент, Изд-во «Мехнат», 1985, 160 с.
4. Балан В.Н., Тарабрин А.Е., Корнейчук А.В. Биология и агротехника безвысадочных семенников корнеплодных культур в орошаемых условиях юга Украины. Киев, 2001, 348 с.
5. Батиров Х.Ф., другие. Земледелие зимнего периода и продовольственная безопасность Материалы международной научно-практической конференции СамГУ, Самарканд, 2019, с.2017-219.
6. Батиров Х.Ф. Корнеплоды зимнего периода в условиях орошения Изд-во СамГУ им. Ш.Рашидова 2023, 115 с.
7. Буригын В.А., Маркова Л.Е. Озимые растения в Узбекистане Ташкент, «ФАН», 1975, 208 с.
8. Добротворцева А.В., Балан В.Н., Жарков Ю.В. Современное безвысадочное семеноводство сахарной свеклы Аналитическая информация ВНИИТЭИСХ, Москва, 1985, 96 с.
9. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта Москва, «Агропромиздат», 1985, 246 с.
10. Кастро де Ж. География голода. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения Москва, Минздрав, 1991, С.21-37.
11. Массино И.В., Ахмедова С.М. Безвысадочное семеноводство свеклы в Узбекистане Аналитический обзор УзНИИНТИ, Ташкент, 1989, 20 с.
12. Методика проведения полевых исследований. УзНИИХ, Ташкент, 2007, 114 с.
13. Петров Ю.А. Самарканд (климат и погода) С.Петербург, «Гидрометеиздат», 1982, 100 с.
14. Рахимов Г.Ю. и др., Состояние и перспективы безвысадочного семеноводства свеклы в Узбекистане. «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», Москва, №3(12), 2019, с.26-28.
15. Эргашев Г., Арамов М. Ош лавлагининг истикболли Диёр нави ”Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги”, 2009, №7-сон, б.17.